

BUYRUQ NUTQIY AKTINING TURLI SOHALARDAGI O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Nasridinov Muxridin Vaslidin o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

mvnasridinov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10296072>

Annotatsiya. Bu tezisda nutqiy akt nazariyasining gaplar va nutqiy aktlar doirasidagi o'ziga xos qiyofalari aks etgan va turli misollar orqali tasniflangan.

Tayanch so'z va iboralar: nutqiy akt, sistem-struktur, pragmalingvistika, semantika, sintaktika, antroposentrizm.

Pragmalingvistika tilshunoslikning g'oyat ulkan sohasi hisoblanadi. Har bir jamiyat o'z taraqqiyot yo'lida turli xil o'zgarishlarga duch keladi va shu jamiyat bag'rida sayqallanadi, rivoj topadi. Avlodlar almashinuvi jarayonida avvalgi bosqichdagi bilim va ko'nikmalar keyingi bosqich uchun fundament vazifasini o'taydi.¹ Qadimgi hind tilshunosligi rivoj topgan davrdan to hozirgacha til hodisalari bo'yicha tadqiqotlar qiyosiy-tarixiy tilshunoslik nuqtayi nazardan olib borildi. Ushbu sohaning yanada rivoj topishi asnosida, keyinchalik ushbu soha ananaviy lingvistika nomini oldi.²

Muloqot jarayonida so'zlovchi va tinglovchi nutqiy aktlar orqali kommunikativ maqsadni bayon etadi. Har qanday nutq undan foydalanish maqsadi, sharoiti va muhitiga mos ravishda o'zining uslublariga egadir. O'ziga xos noodatiy buyruq nutqiy akti na'munalari ega bo'lgan harbiy soha vakillari uchun ham, qattiq meyorga aylangan, qolibga solingan, rasmiy uslub asosida shakllantirilgan muloqot komponentlari mavjud. Ushbu sohaning har bir a'zosi uchun o'ziga xos so'zlashuv muhiti mavjud bo'lib, shu soha vakillari uchun mo'tadillikni vujudga keltiradi. Quyidagi misolga e'tibor qaratsak:

O'zbek xalqida: *"Murojat etishga ruxsat eting"* (O'zbekiston Respublikasi Quroli Kuchlarining Umumharbiy Nizomlari)

Ingliz xalqida: *"Permission to speak freely, sir"* (Erkin gapirishga ruxsat bering, janob) (Command of the Defence Council Ministry of Defence.)

Yuqorida keltirib o'tilgan misollar buyruq shaklida ifodalangan va ruxsat so'rash semantik ma'nosida qo'llanilgan bo'lib, bunday nutqiy aktlar boshqa kasb, va jamiyat a'zolari uchun noodatiy qiyofaga ega. Shunga o'xshash bo'lgan *"Saf nizomi"* ning ba'zi elementlariga e'tiborimizni qaratsak:³

1-jadval

"Saf nizomi" asosida olingan buyruq nutqiy aktlari

Buyruq nutqiy akti	Semantik talqini
O'ngga	<i>Safda borayotgan xodimlarning o'ngga burilishiga buyruq</i>
Chapga	<i>Safda borayotgan xodimlarning chapga burilishiga buyruq</i>
O'ng yelka bo'ylab	<i>Safda borayotgan xodimlarning chapga oy shaklida burilishiga buyruq</i>

¹ ҲАКИМОВ М., Газиёва М. ПРАГМАЛИНГВИСТИКА АСОСЛАРИ. – Тошкент: Слассис, 2020. – 8 б

² ҲАКИМОВ М., Газиёва М. ПРАГМАЛИНГВИСТИКА АСОСЛАРИ. – Тошкент: Слассис, 2020. – 8 б

³ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРОЛЛИИ КУЧЛАРИНИНГСАФ НИЗОМИ. 2013.28-oktabr

Chap yelka bo'ylab	<i>Safda borayotgan xodimlarning o'ngga oy shaklida burilishiga buyruq</i>
To'g'riga	<i>Safda borayotgan xodimlarning uch marta oyoq urishiga buyruq</i>
Gurux\Zvod\Batalyon	<i>Safda borayotgan xodimlarning oyoq urishiga buyruq</i>
Tekislan	<i>Safda borayotgan xodimlarning qo'l harakatini to'xtatgan, yuzini chapga va yuqoriga qaratgan holda harakatlanish.</i>
Erkin	<i>Odatdagi holatga qaytish</i>

Yuqoridagi jadvalning chap tarafida qayd etilgan har bir so'z ma'lum bir buyruq nutqiy akti bo'lib, ular harbiy soha vakillari uchun ishlab chiqilgan. Ushbu soha vakillari bu kabi buyruq nutqiy aktlardan kundalik hayotda muntazam foydalanadilar. Biroq, bu nutqiy aktlar bir til va jamiyat a'zolarining har biri uchun muqobil emas va boshqa soha vakillari uchun konteks noodatiy tuyulishi mumkin. Yuqorida bayon etilganidek, har bir sohaning o'ziga xos so'zlashuv madaniyati va qoliplari mavjud.

References:

1. Discourse and context in language teaching. A guide for language teachers.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008. – B.77-82.
3. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL" THE JUNGLE BOOK". International Journal Of Literature And Languages, 2(05), 22-28.
4. M. Nasridinov (2022). NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI. ILTIMOSUNDOV NUTQIY AKTI. Science and innovation, 1 (B8), 905-909. doi: 10.5281/zenodo.7394030
5. Nasridinov, M. (2022). MAIN CATEGORIES OF SPEECH ACTIONS. SPEECH ACT OF PLEASURE. Science and Innovation, 1(8), 905-909.